

INDICE

Meteorología Marina

1. Peligro por ciclones tropicales en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521034>
Maria de los Angeles Zamora Fernández, Julia Azanza Ricardo y Kenia Hernández Valdés 1

Biodiversidad y Taxonomía

2. Claves ilustradas para la clasificación de los cangrejos marinos y estuarinos (Malacostraca: Brachyura) de Cuba (III).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521070>
Manuel Ortiz 14
3. Clave dicotómica para la identificación preliminar de las especies de Gambierdiscus y Fukuyoa reportadas en la región del Caribe.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10529563>
Lisbet Díaz-Asencio, Gabriel L. Rojas-Abrahantes, Gleisy Pérez-Avilleira, Donaida Chamero-Lago y Ángel R. Moreira-González 27
4. Inventario actualizado de la ornitofauna del Refugio de Fauna Laguna de Guanaroca - Punta Gavilán, Cienfuegos, Cuba.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10529650>
Claudia Beatriz Mantilla-Leiva, Eliany Ramos-Martínez y Julio Cesar Figueroa-Sánchez 36

Ecología Marina

5. Foraminíferos bentónicos como indicador ambiental en arrecifes coralinos de un sector noroccidental de Cuba.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565396>
Jazmín Y. Núñez-Luis, Aida C. Hernández-Zanuy, Manuel Herrera Soto, Beatriz Martínez-Daranas 53
6. Tasas netas de acreción de carbonato de calcio en el complejo de ecosistemas marinos-costeros de la Ensenada Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10576631>
Luis Angel Aragón-López, Miguel Gómez-Batista, Gabriel Rojas Abrahantes y Yusmila Helguera Pedrazas 68

Acuicultura

7. Estrategia de prevención para la infección viral con Necrosis Infecciosa Hipodérmica y Hematopoyética en el cultivo de camarón.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10576638>
Raulen Ajo Melia, Antonio Torres Valle, Julia Azanza Ricardo y Manuel Rubio Limonta 80

Nota científica

8. Nuevos registros de crustáceos marinos (Peracarida y Decapoda) de Cojímar, Habana del Este, Cuba.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10576655>
Manuel Ortiz 97